

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Victoria LESNIC

gr. did. sup., Liceul Teoretic A. Mateevici,
or. Șoldănești

Dimensiuni conceptuale și praxiologice ale metodei *Proiectul*. Studii de caz: proiectul de cercetare la *Istorie* și proiectul eTwinning

Rodica SOLOVEI

CZU 37.091 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: *Articolul abordează unele aspecte conceptuale și praxiologice ale metodei Proiectul. Sunt evidențiate etapele realizării unui proiect și funcțiile acestuia, precum și avantajele implementării metodei respective în cadrul procesului educațional. În articol sunt prezentate modalitățile de elaborare a proiectului de cercetare la Istorie și a proiectului eTwinning.*

Cuvinte-cheie: *proiect, proiect de cercetare, proces educațional, proiect eTwinning.*

Abstract: *The article approaches certain conceptual and praxiological aspects of the project as a didactic method. We outline the stages of project development, the functions of a project, as well as the advantages of employing projects in education. The article presents guidelines for developing a research project in History and an eTwinning project.*

Keywords: *project, research project, education, eTwinning project.*

INTRODUCERE

Ideea valorizării metodei *Proiectul* în cadrul procesului educațional a fost inițiată de J. Dewey și popularizată de W. Kilpatrick, prin lucrarea *The Project Method* (1918), metoda în cauză fiind fundamentată pe principii conform căruia „viața este o acțiune, și nu o muncă la comandă, și școala, făcând parte din viață, trebuie să-i adopte caracteristicile” [Apud 2, p. 253]. Opusă instrucției verbaliste, învățarea pe bază de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a procesului de învățământ, prin care pot fi realizate cerințele unei educații pragma-

tice, în spiritul acțiunii și independenței de gândire. În accepțiune modernă, un proiect veritabil pune subiectul într-o situație autentică de cercetare și de acțiune.

CE ESTE PROIECTUL?

Conform Noului dicționar explicativ al limbii române (2002), *proiectul* este un „plan prin care se intenționează realizarea unor acțiuni viitoare; text inițial al unui plan de activitate socială care urmează să fie discutat, completat, aprobat și apoi pus în aplicare, și schemă a unui sistem tehnic sau a unei construcții care

conține calculele, desenele și explicațiile necesare”; lat. *projectus, proiectum* (sec. al XIX-lea), fr. *projet*, germ. *projekt*, engl. *project* [9].

În opinia lui I. Cerghit, proiectul este asociat cu o temă de acțiune-cercetare, orientată spre atingerea unui scop bine precizat, care urmează a fi realizată prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu acțiunea practică [2, pp. 253-254]. C.L. Oprea constată că proiectul este o formă activă, participativă, care presupune și încurajează transferul de cunoștințe, deprinderi, capacități, facilitează și solicită abordări interdisciplinare și consolidarea abilităților sociale ale elevilor” [10, p. 286]. M. Minder și I. Cerghit [7, p. 94; 2, p. 254] menționează că, din punct de vedere pedagogic, proiectul prezintă următoarele trăsături caracteristice:

- este subordonat realizării unei sarcini concrete, aleasă din proprie inițiativă sau sugerată de către profesor;
- dacă sarcina urmează a fi îndeplinită prin efort comun, stabilirea ei se va face după confruntările opiniilor și a punctelor de vedere ale membrilor grupului;
- îi plasează pe elevi într-o situație reală, de viață, de experiență;
- reprezintă o adevărată problemă, care motivează cercetarea, reflecția, învățarea;
- solicită o realizare efectivă într-o anumită perioadă de timp;
- evaluarea urmărește atât asimilarea de cunoștințe, cât și efecte de natură afectiv-atiudinală (autonomie, responsabilitate, cooperare, curaj, ascultare activă etc.).

Care sunt etapele realizării unui proiect?

Etapele unui proiect, după M. Minder, sunt:

- a alege proiectul (a proiecta);
- a programa etapele lucrului (a planifica);
- a trăi etapele lucrului (a realiza);
- a aprecia lucrul și rezultatul acestuia (a evalua) [7, p. 94].

Care sunt funcțiile unui proiect?

Indiferent de tipul de proiect, funcțiile generale ale acestuia sunt:

- motivațională – dezvoltarea la participanți a interesului pentru implicarea în activitățile proiectului, precum și a sentimentului de satisfacție ca urmare a implicării;
- didactică – transmiterea de cunoștințe teoretice/practice, formarea de capacități, cultivarea de atitudini/valori;
- socială și relațională – formarea/dezvoltarea unor capacități de relaționare constructivă în cadrul grupului, de ascultare activă și cooperare eficientă [Apud 3, p. 19].

Care sunt avantajele desfășurării proiectelor în

cadrul procesului educațional?

1. Accentul se deplasează pe procesul de învățare, iar motivația elevilor nu mai provine doar din note, ci și din sentimentul de realizare personală.
2. Permite valorificarea cunoștințelor de la diferite discipline de studiu în timpul rezolvării problemelor reale.
3. Elevii devin mai conștienți de sine și mai responsabili, învățând să-și organizeze timpul.
4. Elevii sunt puși în situația de a acționa individual/în grup, de a-și exersa abilitățile de a vorbi în public, de a-și controla emoțiile în timp ce prezintă rezultatele muncii lor.
5. Reprezintă o oportunitate de a analiza/aprecia în ce măsură elevul aplică adecvat cunoștințele/capacitățile, instrumentele, materialele disponibile în vederea atingerii finalităților propuse.
6. Este o metodă alternativă de evaluare, care scoate cadrul didactic din rutina zilnică [10, pp. 286-287].

Ce este proiectul de cercetare?

Printre multitudinea de proiecte care pot fi valorificate în cadrul procesului educațional, proiectul de cercetare le oferă elevilor posibilitatea de a aplica într-o manieră creativă, în situații noi și variate, cunoștințele/capacitățile/atiitudinile pe care le dețin. Prin intermediul proiectului de cercetare, profesorul poate aprecia la elevi:

- gradul în care aceștia definesc și înțeleg problema investigată;
- capacitatea de a stabili și a selecta procedeele de obținere a informațiilor, de colectare și organizare a datelor;
- modul în care sunt prezentate rezultatele investigației [10, p. 285].

Care sunt etapele de realizare a unui proiect de cercetare?

Proiectul de cercetare presupune câteva etape:

- Identificarea temei/problemei;
- Planificarea activității: stabilirea scopului și a obiectivelor proiectului; alcătuirea grupurilor de lucru; îngustarea subiectului în cadrul temei proiectului de către fiecare elev/grup; alegerea liderilor și distribuirea responsabilităților în cadrul grupului; identificarea surselor de informare (manuale, cărți de specialitate, reviste de specialitate, persoane sau instituții specializate în domeniu);
- Cercetarea/documentarea: activitatea propriu-zisă și luarea deciziilor;
- Implementarea proiectului/planului de acțiune. Realizarea acțiunilor sau crearea materialelor/produselor;
- Prezentarea rezultatelor cercetării și/sau a materialelor create/a produselor;
- Evaluarea: aprecieri și reflecții asupra cercetării de ansamblu; a modului de lucru; a produsului realizat; a îndeplinirii atribuțiilor/responsabilită-

ților; diseminarea bunelor practici [4, pp. 88-89].

În cadrul unui proiect de cercetare la *Istorie*, elevii au ca sarcină de bază studierea/analiza unei game variate de surse istorice. Pentru ca documentarea asupra subiectului de cercetare să fie corectă și eficientă, aceasta trebuie să răspundă anumitor cerințe [Apud 8, p. 57; 1, p. 45]:

- să se bazeze pe consultarea surselor originale, autentice;
- să se realizeze de manieră activă, să încurajeze atitudinea activă și interactivă a elevului față de text și față de informație;
- să încurajeze elevul să adopte o atitudine critică față de materialul investigat, să nu accepte o aserțiune fără a reflecta asupra ei;
- să nu implice raționamente și judecăți, idei preconcepute din partea elevului;
- să reprezinte un demers continuu, realizat pe tot parcursul investigației;
- să se evite confundarea faptelor istorice cu inferențele;
- să asigure autenticitatea, precum și fidelitatea prezentării unui eveniment/fapt istoric/a unei personalități.

În cele ce urmează, prezentăm un exemplu de proiect de cercetare la istorie cu tema *Pantelimon Halippa – părinte al mișcării naționale din Basarabia* (adaptare după 12, pp. 260-262).

Subiectul investigativ derivă din conținutul curricular *Basarabia în anii 1917-1918*, clasa a XII-a. Prin realizarea investigației date se va pune accent pe valorificarea următoarelor unități de competențe [5, pp. 40-41]:

- 1.2. Încadrarea termenilor specifici istoriei contemporane în contexte care implică explicații, interpretări și atitudini;
- 3.2. Compararea argumentelor din diferite surse pentru formularea unor judecăți proprii privind evoluția societății contemporane;
- 3.3. Cercetarea informației din diferite surse în vederea stabilirii credibilității și a validității opiniilor.

Profesorul le va propune elevilor următoarea sarcină de lucru: Realizați, timp de 3 săptămâni, un proiect de cercetare cu tema *Pantelimon Halippa – părinte al mișcării naționale din Basarabia*. Pe parcursul cercetării țineți cont de următorul algoritm:

Elaborați schița investigației: formulați 3-4 obiective ale investigației; stabiliți structura/părțile componente ale investigației; argumentați necesitatea și importanța fiecărei componente.

Analizați rolul lui Pantelimon Halippa în dezvoltarea mișcării naționale din Basarabia la începutul secolului al XX-lea: stabiliți actualitatea temei; informați-vă asupra surselor de cercetare; elaborați fișe bibliografice în baza surselor; selectați informații

relevante din diferite surse, redactând note de lectură, teze, referate documentare etc.; elaborați un plan al conținutului de idei în baza surselor studiate; comparați informațiile din diferite surse cu privire la tema de cercetare.

Apreciați rolul lui Pantelimon Halippa în dezvoltarea mișcării naționale din Basarabia la începutul sec. al XX-lea: comentați informațiile dobândite din diferite surse cu referire la tema de cercetare; argumentați opinia unor istorici, oameni politici și de cultură cu referire la rolul lui Pantelimon Halippa în mișcarea națională din Basarabia la începutul sec. al XX-lea; exprimați-vă argumentat opinia proprie cu privire la rolul lui Pantelimon Halippa în mișcarea națională din Basarabia la începutul sec. al XX-lea; demonstrați importanța contribuției lui Pantelimon Halippa la mișcarea națională din Basarabia din perspectiva contextului social-politic și cultural actual din Republica Moldova.

Surse bibliografice relevante subiectului investigației, care pot fi propuse elevilor:

- Constantin I., Negrei I. *Pantelimon Halippa – apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale*. Chișinău: Notograf Prim, 2013.
- Halippa P. *Povestea vieții mele*. În: *Patrimoniul. Almanah de cultură istorică*, nr. 1, pp. 17-40. Chișinău, 1990.
- Cunescu Gh. *Pan Halippa și al său „pohod na Sibir”*. În: *Basarabia*, nr. 11, 1993, pp. 43-45.
- Halippa P., Moraru A. *Testament pentru urmași*. Chișinău: Hyperion, 1991.
- Tașcă M. *Pan Halippa – cronică unei condamnări*. În: *Destin românesc. Revistă de istorie și cultură*, anul III (XIV), nr. 4 (56), 2008, pp. 99-120.
- Colesnic I. *Dosarul nr. 6235 Pantelimon Halippa*. În: *Literatura și Arta*, 1 aprilie 1993.
- Cazacu P. *Moldova dintre Prut și Nistru 1812-1918*. Chișinău: Știința, 2019.
- Cojocar Gh. *Sfatul Țării. Itinerar*. Chișinău: Civitas, 1998.
- Șpac I. *Viața Basarabiei. 1932-1944. Cercetări bibliografice și informative*. Academia de Științe a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică centrală. Chișinău: Pontos, 2002.

Este important ca elevii să cunoască din timp criteriile și descriptorii de performanță în baza cărora va fi elaborat și evaluat proiectul – or, aceasta îi va ajuta semnificativ să-și monitorizeze procesul de cercetare asupra subiectului.

Un alt tip de proiect la care ne vom referi în continuare este proiectul eTwinning.

CE ESTE eTWINNING?

Lansat în anul 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, din 2014 eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+ (Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport). eTwinning este o comunitate de școli din Europa, cu multe activități didactice interactive pentru elevi, care ajută la formarea competențelor secolului al XXI-lea. Este o platformă care le oferă profesorilor-membri ai acestei comunități posibilitatea de a colabora, a comunica, a demara proiecte educaționale și a face schimb de experiență profesională, astfel contribuind la îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ.

CE OPȚIUNI OFERĂ PORTALUL eTWINNING?

Portalul eTwinning este poarta de intrare în universul eTwinning. Disponibil în 28 de limbi, eTwinning.net oferă noutăți din țările eTwinning, oportunități de dezvoltare profesională, informații despre modalitățile de recunoaștere, precum și exemple de proiecte de succes [14].

Portalul e format din următoarele secțiuni:

- partea publică (accesibilă tuturor);
- eTwinning live (secțiunea pe care o pot accesa membrii înregistrați și validați);
- Twinspace (secțiunea disponibilă doar membrilor înregistrați care au inițiat proiectul pe eTwinning).

Partea publică a portalului funcționează ca un serviciu public, fiind accesibilă și vizibilă pentru toți cei care accesează portalul. Scopul ei este de a informa publicul interesat despre evenimentele din cadrul comunității eTwinning.

Posibilitățile portalului eTwinning live vizează următoarele:

- secțiunea *Persoane* – oferă o imagine de ansamblu asupra cadrelor didactice, conectând colegii din întreaga Europă;
- secțiunea *Evenimente* – include prezentarea generală a evenimentelor viitoare și a celor finalizate din comunitatea eTwinning;
- secțiunea *Proiecte* – cuprinde o revizuire a proiectelor realizate și a celor curente [11, p. 61].

CARE SUNT ETAPELE UNUI PROIECT ÎN TWinspace?

În Twinspace, un proiect constă din următoarele etape:

1. Cunoașterea partenerilor: Cine inițiază proiectul? Unul sau doi fondatori; aceștia caută parteneri, demarează un schimb de informații între potențialii participanți.

2. Realizarea în colaborare a planului de proiect: inițial, planul poate fi elaborat de către unul din fondatori, cu consultarea ulterioară a celorlalți parteneri sau prin cooptarea tuturor partenerilor prin intermediul instrumentului Google Docs. Este important ca în procesul de

planificare a activităților cadrul didactic să se consulte cu elevii săi. De asemenea, participanții discută despre regulile de care se va ține cont la realizarea activităților: respectarea dreptului de autor și a normelor de comportament pe Internet, realizarea corectă a fotografiilor cu implicarea copiilor, postarea acestora în locuri sigure, precum și prelucrarea lor cu instrumente adecvate.

3. Evaluarea: prevede aprecierea măsurii în care au fost atinse scopurile/obiectivele proiectului; se desfășoară în orice etapă a proiectului, fiind realizată de către cadrul didactic și elevii înșiși, dar și de către colegii-parteneri, în baza unor grile de evaluare a proiectului. Printre mijloacele de evaluare specifice proiectelor de tip eTwinning, se numără: blogul, wiki-ul proiectului, pe care sunt postate activitățile.

4. Feedbackul. Fiind în strânsă legătură cu evaluarea, feedbackul este un element necesar pentru a încheia proiectul – or, impresiile participanților din cadrul proiectului sunt utile și importante [6, p. 37].

CARE ESTE STRUCTURA UNUI PROIECT ETWINNING?

- Titlul proiectului;
- Rezumatul proiectului;
- Limba de lucru a proiectului;
- Intervalul de vârstă și numărul elevilor implicați în proiect;
- Instrumentele utilizate (conferințe audio sau video, e-mail, clase virtuale, forum, chat etc.);
- Obiectivele;
- Metodologia – activitățile și modul de lucru;
- Rezultatele așteptate [6, p. 39].

Esența eTwinning o constituie proiectele de colaborare inițiate de cel puțin două școli. Deși pot aborda orice temă, proiectele trebuie să demonstreze un echilibru între utilizarea TIC și activitățile didactice, integrându-se, totodată, în curriculumul național al școlilor participante. Proiectele exemplare primesc certificate de calitate naționale și europene sau acced la cea mai înaltă distincție, numărându-se printre laureații premiilor eTwinning.

Vom exemplifica prin proiectul internațional de colaborare educațională eTwinning *Family Values – Семейные ценности (Valorile familiei)*, prin intermediul căruia elevii de la Liceul Teoretic *Alexei Mateevici* din or. Șoldănești au avut posibilitatea să interacționeze cu elevi ai unor instituții de învățământ din țară și din Lituania, Ucraina, Georgia, Armenia, Polonia și Cehia. Având motto-ul *Familia este fundamentul statului și al societății. Iubește-ți familia!*, proiectul a fost dedicat valorilor familiei la nivel local și global [13, pp. 163-164].

Obiectivele proiectului au vizat: dezvoltarea la participanți a atitudinii respectuoase față de familie; estimarea importanței întemeierii și dezvoltării familiei, având la bază dragostea, respectul și solidaritatea; aprecierea

familiei ca nucleu al societății; dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine; formarea abilităților sociale.

La etapa de pregătire pentru participare în cadrul proiectului, dar și la etapa de implementare a proiectului, elevii de la Liceul Teoretic *Alexei Mateevici* au fost implicați într-o serie de activități/acțiuni, de exemplu:

- prezentarea informației despre proiectele eTwinning și a beneficiilor acestora;
- demonstrarea unor produse realizate de către elevii din alte instituții de învățământ din Republica Moldova, care au obținut Certificatul European de Calitate eTwinning;
- desfășurarea unui asalt de idei cu tema *Modalități de realizare a sarcinilor din cadrul proiectelor eTwinning*;
- analiza SWOT referitoare la posibilitățile echipei locale de a realiza produse calitative în cadrul proiectului;
- organizarea unei discuții dirijate la tema *Importanța cunoașterii istoriei propriei familii*;
- crearea grupului *Educație istorică, LTA. Mateevici, Șoldănești* pe rețeaua de socializare Facebook, unde au fost postate diverse instrumente web pentru realizarea proiectelor eTwinning;
- demonstrarea la ore a modalităților de lucru cu diverse instrumente web;
- documentarea realizată de către elevi privind instrumentele de lucru în cadrul proiectelor;
- lansarea concursurilor pentru cel mai reușit logo și cea mai reușită prezentare a grupului;
- înregistrarea grupului de elevi în Twinspace;
- încurajarea elevilor de a posta comentarii la produsele colegilor din alte școli europene, de a stabili contacte/prieteni pe cale virtuală;
- inițierea unui Padlet cu ocazia sărbătorilor de iarnă – felicitarea reciprocă a partenerilor din proiect;
- completarea chestionarelor propuse în cadrul proiectului: *Что такое семья? What is a family? (Ce este familia?)* și *Кто в семье главный? Who is the main member in the family? (Cine este membrul principal al familiei?)*;
- prezentarea celor mai reușite produse realizate de elevi;
- monitorizarea gradului de îndeplinire a sarcinilor din proiect.

Echipele participante la proiect s-au informat reciproc despre viața de familie și caracteristicile specifice familiilor din diferite țări și timpuri, au investigat istoria familiilor lor și au propus un model al familiei viitorului. Elevii au realizat produse individuale și de grup, acestea incluzând: prezentarea echipei; prezentarea țării; arbori genealogici; tradiții de familie; modelul familiei contemporane și al familiei viitorului; revista *Valorile familiei*.

Rezultatele cantitative și calitative obținute în cadrul proiectului

Rezultate cantitative:

- Participanți în proiect din 7 țări: Lituania, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Polonia și Cehia;
- Implicarea a 24 de instituții de învățământ, 24 de profesori, 24 de echipe de elevi;
- 10 activități desfășurate: prezentarea echipei, a instituției de învățământ, a statului Republica Moldova; elaborarea logo-ului; completarea chestionarului *Ce este familia?*; elaborarea arborilor genealogici; elaborarea produselor: *Tradiții de familie*; *Familia mea*; *Familia contemporană*; *Familia ideală*; *Familia viitorului*. Produsul final colaborativ l-a constituit revista *Valorile familiei*.

Rezultate calitative:

- Produse realizate prin aplicațiile/site-urile: <http://www.myheritage.ro>, <https://answergarden.ch>, www.padlet.com, <http://www.image-chef.com>, www.prezi.com;
 - Acumularea unui inventar de bune practici: comunicare, colaborare, cooperare cu colegii de clasă, dar și cu partenerii din alte instituții de învățământ/statate; implicare; documentare, toleranță etc.;
 - Asimilarea de către elevi a noilor metode aplicate la ore și în cadrul activităților extrașcolare, posibilitatea de a se împrieteni cu elevi din alte state;
 - Creșterea motivației elevilor de a realiza produse de calitate, care au fost prezentate nu doar la nivel de clasă/școală, ci și în spațiul virtual;
 - Dezvoltarea competenței de comunicare în limbi străine;
 - Cultivarea unei atitudini respectuoase față de istoria familiei și valorile familiei.
- Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate**
- Crearea unui dosar cu produsele realizate;
 - Utilizarea produselor de proiect la lecțiile de istorie și educație pentru societate;
 - Diseminarea bunelor practici printre colegii de școală, raion, republică;
 - Însușirea altor aplicații web pentru diversificarea produselor în contextul unor noi proiecte.

Prin intermediul acestui proiect participanții au reușit să stabilească parteneriate cu școli europene, au profitat de posibilități de autorealizare, și-au făcut prieteni din alte țări, și-au dezvoltat competențele digitale și de comunicare în limbi străine etc. Însă cel mai important rezultat este că au avut oportunitatea de a exprima judecăți de valoare cu privire la familie ca nucleu de bază al societății și la rolul ei primordial în creșterea și formarea personalității umane.

În concluzie: Reputatul reformator al școlii românești din secolul al XIX-lea Spiru Haret menționa: „Eu nu vreau ca elevul să ajungă numai să știe; aș vrea ca acesta să știe să facă ce a învățat”. Metodei *Proiectul* îi

revine un rol definitoriu în realizarea acestui deziderat. Or, proiectul își demonstrează eficiența prin punerea elevilor într-o situație autentică de cercetare și de acțiune.

Participarea elevilor la proiecte de cercetare la *Istorie* contribuie la dezvoltarea unor competențe de analiză critică a informației din surse diferite și de exprimare argumentată a opiniei personale. Contactul direct cu documentele istorice (sau cu varianta lor reprodusă), cercetarea cu atenție a acestora îi ajută pe elevi să reconstituie fapte și secvențe importante din trecut și să deducă adevăruri.

Implicarea în parteneriate școlare prin intermediul platformei eTwinning demonstrează că proiectele respective oferă oportunități reale de interacțiune cu elevi și profesori din alte țări europene. Proiectele eTwinning se disting prin abordarea inter- și transdisciplinară a tematicilor selectate, valorizarea unor instrumente tehnologice inovatoare, promovarea muncii în echipă și dezvoltarea competențelor sociale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antonesei L. Ghid pentru cercetarea educației. Iași: Polirom, 2009.
2. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași: Polirom, 2006.
3. Goraș-Postică V. Teoria și metodologia managementului proiectelor educaționale. Chișinău: CEP USM, 2013.
4. Guțu VI., Neaga R. (coord.) Curriculumul național. Istoria românilor și universală. Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020.
5. Guțu VI., Neaga R. (coord.) Curriculumul național. Istoria românilor și universală. Clasele X-XII. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020.
6. Lașcu A., State L. Proiectele eTwinning – punți de integrare europeană. În: *Didactica Pro...*, nr. 4, 2013.
7. Minder M. Didactica funcțională. Chișinău: Cartier educațional, 2003.
8. Nedelcu A. Cercetare – Acțiune în Educație. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. București, 2011.
9. NODEX. Noul dicționar explicativ al limbii române. Chișinău: Litera, 2002.
10. Oprea C. L. Strategii didactice interactive. București: EDP, 2009.
11. Petrović M., Hoti D. Ghid pentru învățarea bazată pe proiecte și învățarea la distanță. Pe: [https://jpd.rs/images/prirucnik/Prirucnik_znastavu%20RUM%20\(002\).pdf](https://jpd.rs/images/prirucnik/Prirucnik_znastavu%20RUM%20(002).pdf)
12. Solovei R., Eșanu R. Sugestii de evaluare criterială la istorie. În: *Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru profesori*. Chișinău: Pontos, 2010.
13. Solovei R., Lesnic V. Educația pentru familie: valorificări didactice. În: *Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalier Profesionalizarea cadrelor didactice: Tendințe și realități socio-psiho-pedagogice*, 14 mai 2021, IȘE. Chișinău: Tipogr. Totex-Lux, 2021.
14. <https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm>